

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
293 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich	

KLASTERLAR IQTISODIY NOCHORLIGINING OLDINI OLISH YO‘LLARI

Dusmuratov Radjapbay Davlatbaevich

Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti,
Iqtisodiyot fakulteti, "Moliya" kafedrası professori, i.f.d.

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalar to'lovga qobiliyatsizligi, xususan bankrotlik ehtimolini prognozlash masalalari o'rganilib, uning asosiy omillar ochib berilgan va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: klaster, to'lovga qobiliyatsizlik, Z koeffitsiyenti, bankrotlik xavfi, aylanma mablag', norma, normativ, baliqchilik, biologik aktiv, biotransformatsiya.

Abstract: This article examines issues of insolvency, in particular the likelihood of bankruptcy of enterprises, reveals its main causes and, on this basis, develops proposals and recommendations for their elimination.

Keywords: cluster, insolvency, Z coefficient, threat of bankruptcy, working capital, norm, standard, fish farming, biological asset, biotransformation.

Аннотация: В данной статье исследованы вопросы неплатежеспособности, в частности вероятности банкротства предприятий, раскрыты её основные причины и на этой основе разработаны предложения и рекомендации по их устранений.

Ключевые слова: кластер, неплатежеспособность, Z коэффициент, угроза банкротства, оборотные средства, норма, норматив, рыбоводства, биологический актив, биотрансформация.

KIRISH

Iqtisodiy-huquqiy hodisa sifatida to'lovga qobiliyatsiz (bankrot) korxonalar turli darajadagi muammolarni vujudga keltiradi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy sudlarida ko'rib chiqilayotgan to'lovga layoqatsizlik to'g'risidagi ishlar soni oshib bormoqda¹.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyot rivojlanishining hozirgi bosqichi dinamik o'zgaruvchanligi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlarning iqtisodiy nochor korxonalar qatoriga kirib qolishlari hamda o'z faoliyatlarini tugatishlari tabiiy hol hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Statistika portali ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda O'zbekiston Respublikasida 31 295 ta korxonalar va tashkilot faoliyati tugatilgan bo'lib, ularning faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarga nisbati 6,45% ni tashkil etadi².

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Korxonalarining moliyaviy holatini, bankrotligini tahlil qilish va baholash hamda iqtisodiy nochorlikning (bankrotlikning) oldini olishning nazariy va metodologik masalalari bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar, MDH mamlakatlari va O'zbekistonlik olimlar tomonidan tadqiq qilingan hamda bu borada izlanishlar davom etmoqda.

Xususan, bankrotlik risklarini aniqlash uchun quyidagi yondashuvlar mavjud:

- Keng ko'lamli mezonlar va belgilar tizimini tahlil qilish;
- Cheklangan doiradagi ko'rsatkichlarni tahlil qilish;
- Integral (uyg'unlashgan) ko'rsatkichlarni tahlil qilish.

1 Ўзбекистон Республикаси Олий суди статистик маълумотлари. <https://stat.sud.uz/iib.html>

2 O'zbekiston Respublikasining statistika portali, 2024. Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (yillik). <https://siat.stat.uz/reports-filed/256/table-data>

Rossiyalik olimlar Ye.P. Tomilina, A.V. Agarkova, B.A. Dronin va boshqalardan iborat mualliflar jamoasi tomonidan bankrotlik ehtimolini baholashning omilli modellari quyidagicha turkumlangan:

1. AQShda ishlab chiqilgan modellar:

- Ikki omilli Amerika modeli;
- Altmanning Z-scheti modeli;
- Biverning shkalasi;
- Tishou-Taffler modeli.

2. Rossiyada ishlab chiqilgan modellar:

- To'rt omilli R-schet modeli;
- O.P. Zayseva ning olti omilli modeli;
- To'lovga qobiliyatsiz kompaniyalar balansining qoniqarsiz tuzilmasini baholash bo'yicha rasmiy metodika.³

Mamlakatimiz olimlari M.Q.Pardaev, I.I.Isroilov, J.I.Isroilovlar tomonidan dunyo amaliyotini o'rganib, korxonalar iqtisodiy nochorligi(bankrotlik holati)ni aniqlash usullarini quyidagicha turkumlangan:

1. M.S. Abryutina va A.V.Grachevalar usuli;
2. U.Biverning ko'rsatkichlar tizimi;
3. E.Altman usuli;
4. Dj.G.Fulmer modeli;
5. R.S.Sayfulin va G.G. Kadikovalar usuli;
6. L.V.Donsova va N.A.Nikifirovalar usuli.⁴

Xususan, mualliflar tomonidan O'zbekistondagi milliy normativ bazaga tayangan holda "E. Altman koeffitsiyentlarini hisoblashning to'rtta yo'li", ya'ni to'rtta koeffitsiyentni hisoblash tartibi keltirilgan (341-bet, 11.1-jadval). Ularning yakuniy natijasini hisoblash formulasi esa beshta elementdan iborat.

Fikrimizcha, birinchidan, koeffitsiyentlarni hisoblash usullari ham beshta bo'lishi, ya'ni "Jamg'arilgan (taqsimlanmagan) foydaning jami aktivlarga nisbati" K5-koeffitsiyent sifatida keltirilishi lozim. Ikkinchidan, ushbu koeffitsiyentni hisoblash uchun 11.2-jadvalda keltirilgan 3-ko'rsatkich – "Jamg'arilgan kapital" (420-q. + 430-q.) emas, balki "Taqsimlanmagan foyda" (450-q.) tahririda berilishi lozim. Uchinchidan, K1-koeffitsiyent ning nomlanishini "Aktivlarning o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsiyenti" deb belgilash va formulaning suratini "O'z aylanma mablag'lari" tahririda berish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Mavzuga oid ilmiy va o'quv-uslubiy manbalar hamda normativ hujjatlarni ilmiy sharhlash shuni ko'rsatdiki, korxonalarining iqtisodiy nochorligi (bankrotlik holati) ni aniqlash usullari va ularni turkumlashga yondashuvlar xilma-xil.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida, avvalo, umumiy metodologik asos sifatida dialektika, shuningdek, ilmiy tafakkur, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstraksiyalash, qiyoslash kabi nazariy umumilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Empirik tadqiqotlar esa ilmiy va qomusiy manbalarni sharhlash, kuzatish va retrospektiv tahlil, matematik hamda statistik metodlar qo'llanilgan holda o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kuchli raqobat va jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida korxonalardan tuzilmasini va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tarkibini tezda diversifikatsiya qilish talab qilinadi. Biroq barcha korxonalar ham xo'jalik yuritish sharoitlarining keskin o'zgarishlariga tezda moslasha olmaydi va bu ularning o'z faoliyatlarini tugatishiga olib kelishi mumkin. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida 2023-yil davomida bankrot deb topish bilan bog'liq ko'rilgan 540 ta ishning 478 tasi yoki 88,5%i qanoatlantirilgan, 10 tasi

3 E.П.Томилина, А.В.Агаркова, Б.А.Дронин и др. Корпоративные финансы. Учебник. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. - С. 229. (- 409 с.)

4 М.Қ.Пардаев, И.И.Исроилов, Ж.И.Исроилов. Иқтисодий таҳлил. Ўқув қўлланма. -Т. 2017. -Б. 340. (534 б.)

yoki 1,9%i qanoatlantirish rad etilgan, 43 tasi yoki 8,0%i bo'yicha ariza ko'rmasdan qoldirilgan va 9 tasi yoki 1,7%i bo'yicha ish yuritish tugatilgan (shundan 2 tasi kelishuv bitimi asosida), hamda 1 tasi yoki 1,1%i bo'yicha sanatsiya qo'llanilgan. Mazkur yilda qo'zg'atilgan bankrotlik ishlarining 18 tasi yoki 3,33%i sayyor sud majlislarida ko'rib chiqilgan⁵.

Shuningdek, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini qisqartirish, davlat aktivlarini xususiylashtirish orqali xususiy mulkchilikni kengaytirish, samarasiz ishlayotgan va istiqbolsiz korxonalarini tugatish yuzasidan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan: "Oxirgi uch yilda ustav fondida davlat ulushi mavjud 300 ga yaqin xo'jalik jamiyatlari va davlat unitar korxonalarini hamda 1 600 dan ortiq ko'chmas mulk obyektlari xususiylashtirildi, 650 dan ortiq korxonalar tugatildi va 160 tasi qayta tashkil etildi."⁶

Korxonalar tugatilishining tarkibi va dinamikasini mintaqalar kesimida tavsiflaydigan bo'lsak, faoliyati tugatilgan subyektlarning eng kam ko'rsatkichi (11 547 ta) 2020-yilga to'g'ri kelsa, eng yuqori ko'rsatkich (48 676 ta) 2021-yilga to'g'ri keladi (3-ilova). Faoliyati tugatilgan korxonalar soni 2018, 2020 va 2022-yillarda oldingi yilga nisbatan kamaygan bo'lsa, 2021 va 2023-yillarda esa o'tgan yillarga nisbatan oshgan. Faoliyati tugatilgan korxonalar soni bo'yicha 2017–2022-yillarda Toshkent shahri (10% dan 21,78% gacha), Toshkent (9,3% dan 10% gacha), Andijon (10,6% dan 16,91% gacha) va Namangan (8,1% dan 11,55% gacha) viloyatlari yetakchilik qilgan. 2023-yilga kelib, faoliyati tugatilgan korxonalar ulushi bo'yicha Toshkent shahri ulushi 10,46% gacha kamaygan holda ikkinchi o'ringa tushgan. Samarqand viloyati esa 2023-yilda faoliyati tugatilgan korxonalar soni bo'yicha 12,32% ulush bilan respublikada birinchi o'ringa chiqqan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda faoliyati tugatilgan korxonalarining dinamikasi⁷.

Faoliyati tugatilgan kichik tadbirkorlik subyektlarini hududlar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 2018, 2020 va 2022-yillarda oldingi yillarga nisbatan kamayganligini, 2019, 2021 va 2023-yillarda esa oshganligini ko'rishimiz mumkin. Faoliyati tugatilgan tadbirkorlik subyektlarining soni o'tgan yilga nisbatan sezilarli darajada ko'payishi 2021-yilda sodir bo'lgan, ya'ni ushbu yilda 46 985 tani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 37 090 taga yoki 374,8%ga oshgan. Xususan, 2017–2022-yillar oralig'ida

5 Инсофсизларча ҳаракат: сохта банкротлик, уни яшириш ва қасддан банкротликка олиб келиш ёхуд суд бошқарувчиларини масъулияти.... https://uza.uz/uz/posts/insofsizlar-cha-harakat-soxta-bankrotlik-uni-yashirish-va-qasddan-bankrotlikka-olib-kelish-yoxud-sud-boshqaruvchilarini-masuliyati_356207

6 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 244 мартдаги ПҚ-102-сон "Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори. <https://lex.uz/docs/6417192>

7 Манба: O'zbekiston Respublikasining statistika portalini (<https://siat.stat.uz/reports-filed/3371/table-data>) ma'lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan hisob-kitob qilingan.

Toshkent shahri (13,41% dan 22,24% gacha), Namangan (8,2% dan 11,17% gacha), Andijon (10,29% dan 18,31% gacha) va Toshkent (8,82% dan 11% gacha) viloyatlari yetakchilik qilgan.

Ye. P. Tomilina, A. V. Agarkova, B. A. Dronin va boshqalar tomonidan keltirilgan E. Altmanning takomillashtirilgan modeli e'tiborga alohida loyiq. Xususan, ushbu modelda quyidagilar taklif qilingan:

ishlab chiqarish korxonalarini uchun

$$Z = 0,717 \times x_1 + 0,847 \times x_2 + 3,107 \times x_3 + 0,420 \times x_4 + 0,998 \times x_5, \quad (1)$$

noishlab chiqarish korxonalarini uchun

$$Z = 6,56 \times x_1 + 3,26 \times x_2 + 6,72 \times x_3 + 1,05 \times x_4, \quad (2)$$

Bunda, Z – bankrotlik ehtimoli ko'rsatkichi, koeffitsiyent;

x_1 – o'z aylanma aktivlari : Jami aktivlar;

x_2 – (rezerv kapitali + taqsimlanmagan foyda) : Jami aktivlar;

x_3 – soliqqa tortilgungacha foyda : Jami aktivlar;

x_4 – (ustav kapitali + rezerv kapitali) : Qarz kapitali;

(Eslatma: aksiyadorlik jamiyati bo'lmagan korxonalar uchun faqat ustav kapitalini olish maqsadga muvofiq).

x_5 – sotishdan sof tushum : Jami aktivlar⁸.

Yuqoridagi (1) formula asosida aniqlanadigan Z koeffitsiyentining qiymatlariga ko'ra bankrotlik xavfining darajalari to'g'risida xulosa qilishimiz mumkin (1-jadval)

1-jadval. Z koeffitsiyentining chegaraviy ko'rsatkichlari⁹.

Xavf darajasi	Korxonalar turi:	
	Ishlab chiqarish	Noishlab chiqarish
Bankrotlik xavfi yuqori	<1,23	<1,10
Bankrotlik xavfi mavjud	1,23-2,90	1,10-2,60
Bankrotlik xavfi kam	>2,90	>2,60

Ko'rinib turibdiki, bankrotlik ehtimolini baholash ko'plab ko'rsatkichlar tizimi bilan tavsiflanadi. Biz tadqiqot olib borayotgan "TCT Fish Sluster" MChJ agrar sohadagi yirik baliqchilik xo'jaligi hisoblanadi. Shu bois, avvalo, bankrotlik tahlili uchun zarur birlamchi ma'lumotlar bazasini (1) formulaga mos ravishda Z koeffitsiyentini hisoblash maqsadida shakllantiramiz (2-jadval).

2-jadval. "TCT Fish Sluster" MChJning 2023 yil uchun moliyaviy hisobotiga asosan bankrotlik xavfi tahlili uchun zarur birlamchi ma'lumotlar.

№	K o' r s a t k i c h l a r	Manbasi	ming so'm
1.	Jami aylanma aktivlar	1sh. 390	72,820,174.42
2.	Joriy majburiyatlar	1sh. 600	43,677,829.34
3.	O'z aylanma aktivlari	1q. - 2q.	29 142 345,08
4.	Jamg'arilgan (taqsimlanmagan) foyda	1sh. 450	27,097,104.88
5.	Soliqqa tortilgungacha foyda	2sh. 240	(7,149,421.27)
6.	Ustav kapitali	1sh. 410	6,660,000.00
7.	Rezerv kapitali	1sh. 430	13,346,390.87
8.	Sotishdan sof tushum	2sh. 010	29,027,417.99
9.	Jami aktivlar	1sh. 400	107,643,262.65
10.	Jami majburiyatlar (Qarz kapitali)	1sh. 770	60,539,766.90

8 E.П.Томилина, А.В.Агаркова, Б.А.Дронин и др. Корпоративные финансы. Учебник. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. - С. 231. (- 409 с.)

9 E.П.Томилина, А.В.Агаркова, Б.А.Дронин и др. Корпоративные финансы. Учебник. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. - С. 231. (- 409 с.)

So'ngra E.Altman tomonidan ishlab chiqarish korxonalarini uchun tavsiya etilgan formulaga ($Z=0,717 \times x_1 + 0,847 \times x_2 + 3,107 \times x_3 + 0,420 \times x_4 + 0,998 \times x_5$) muvofiq koeffitsiyentlar tizimini shakllantiramiz va umumlashtiruvchi (Z) koeffitsiyentni hisob-kitob qilamiz (3-jadval).

3-jadval. "TCT Fish Sluster" MChJning 2023 yilga moliyaviy hisoboti bo'yicha bankrotlik ehtimoli(Z)ni hisoblash.

№	Z	Hisoblash usuli	qiymati
1	x_1	O'z aylanma aktivlari (1sh. 390 - 600) : Jami aktivlar (1sh. 400)	0,27
2	x_2	Rezerv kapitali (1sh. 410) + Taqsimlanmagan foyda (1sh. 450) : Jami aktivlar (1sh. 400)	0,31
3	x_3	Soliqqa tortilguncha foyda (2sh. 240) : Jami aktivlar (1sh. 400)	-0,066
4	x_4	Ustav kapitali(1sh. 410) : Jami majburiyatlar (1sh. 770)	0,11
5	x_5	Sotishdan sof tushum (2sh. 010) : Jami aktivlar (1sh. 400)	0,27
$Z = 0,717 \times x_1 + 0,847 \times x_2 + 3,107 \times x_3 + 0,420 \times x_4 + 0,998 \times x_5 =$			0,58

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqarish korxonasi hisoblangan "TCT Fish Cluster" MChJning 2023-yil uchun moliyaviy hisoboti ma'lumotlariga ko'ra, bankrotlik koeffitsiyenti $Z = 0,58$ ni tashkil etib, xavf juda yuqori, ya'ni mezon ko'rsatkichiga nisbatan 2 baravar kam ($0,58 < 1,23$). Demak, "TCT Fish Cluster" MChJ iqtisodiy jihatdan juda nochor holatga tushib qolgan. Fikrimizcha, buning sabablari ko'p va xilma-xildir. Ularning asosiylarini umumlashtirish va tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosa va takliflarni shakllantiramiz.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Xulosalar:

1. Korxonada aylanma mablag'lar, xususan, ozuqalar, o'g'itlar, ohak va boshqalarning ilmiy asoslangan norma va normativlari hamda ularni aniqlash uslubi mavjud emas. Natijada, ularga bo'lgan mavsumiy ehtiyojlarni aniqlash va oqilona zaxira yaratish imkoni ta'minlanmagan.

2. Baliqchilikda biologik aktivlarning biotransformatsiyalanish bosqichlari bo'yicha ishlab chiqarish xarajatlarining normativlari va baliqlar chiqish normativlari, qilingan xarajatlarni hisobga olish hamda joriy tartibda nazorat qilib borish ishlari yo'lga qo'yilmagan.

3. To'liq tizimli hovuz baliqchiligi uchun texnologik kartalar ishlab chiqilmagan. Jumladan:

- Takror ishlab chiqarish uchastkasi uchun texnologik karta;

- Baliqlantirish materiallari (lichinkalar, bir yilliklar, ikki yilliklar)ni parvarishlash uchun texnologik karta;

- Tovar baliq ishlab chiqarish uchastkasi uchun texnologik karta. Natijada, ishlab chiqarish-texnologik jarayonlarni samarali boshqarish, nazorat va tahlil qilish imkoni yo'q.

4. Biologik aktivlarning biotransformatsiyalanish bosqichlari bo'yicha mahsulotlar tannarxini hisoblash ishlari yo'lga qo'yilmagan.

5. Korxonada ichki xo'jalik moliyaviy-iqtisodiy mexanizmi va menejment izdan chiqqan, korxonaga to'lov qobiliyatini to'liq yo'qotgan.

Takliflar:

1. Korxonani saqlab qolish uchun maxsus sanatsiya komissiyasini tashkil etish, tashqi boshqaruv tayinlash va kamida ikki yilga mo'ljallangan sanatsiya dasturini ishlab chiqish lozim.

2. Ishlab chiqarish xarajatlarining barcha turlari bo'yicha norma va normativlarni qayta ko'rib chiqish.

3. Aylanma mablag'larni rejalashtirish, tezkor tahlil va boshqarish jarayonlarini takomillashtirish.

4. Baliq mahsuldorligini oshirish hamda ishlab chiqarishni intensivlashtirish hisobiga mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmini ko'paytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

5. Ishlab chiqarish xarajatlarining barcha turlari bo'yicha ilmiy asoslangan norma va normativlarni ishlab chiqish, ular asosida haqqoniy texnologik kartalar va biznes-reja tuzishni yo'lga qo'yish.
6. Innovatsiyalarni joriy etish va texnologik jarayonlarni jadallashtirish (intensivlashtirish).
7. Sun'iy tugallanmagan ishlab chiqarish hajmini kamaytirish.
8. Transport-logistika va ta'minot jarayonini yaxshilash.
9. Hisob-kitob va moliya intizomini mustahkamlash.
10. O'rnatilgan tartibda hovuzlarning suvini navbatma-navbat quritib, tagini iflos va zaharli cho'kindilardan tozalash, ishlov berish, o'g'itlash va qaytadan oborotga kiritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз: Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Тошкент, “Ўзбекистон” - 2017 й. 592 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди статистик маълумотлари. <https://stat.sud.uz/iib.html>
3. O'zbekiston Respublikasining statistika portali, 2024. Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (yillik). <https://siat.stat.uz/reports-filed/256/table-data>
4. Инсофсизларча ҳаракат: сохта банкротлик, уни яшириш ва қасддан банкротликка олиб келиш ёхуд суд бошқарувчиларини масъулияти.... https://uza.uz/uz/posts/insofsizlarcha-harakat-soxta-bankrotlik-uni-yashirish-va-qasddan-bankrotlikka-olib-kelish-yoxud-sud-boshqaruvchilarini-masuliyati_356207
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 244 мартдаги ПҚ-102-сон “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/6417192>
6. O'zbekiston Respublikasining statistika portali (<https://siat.stat.uz/reports-filed/3371/table-data>)
7. Е.П.Томилина, А.В.Агаркова, Б.А.Дронин и др. Корпоративные финансы. Учебник. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. - С. 229. (- 409 с.)
8. М.Қ.Пардаев, И.И.Исроилов, Ж.И.Исроилов. Иқтисодий таҳлил. Ўқув қўлланма. -Т. 2017. -Б. 340. (534 б.)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

